

ANALISIS BERBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PADANG

Oleh : Dara Aisha

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Email : daraaisha07@gmail.com

Abstrak. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, apalagi Indonesia sedang memasuki era 4.0. Hal ini mendorong terjadinya perubahan pada pelayanan sektor publik di Kota Padang. Dimana mulai diberlakukannya peralihan pelayanan publik biasa menuju ke pelayanan publik berbasis elektronik (e-government). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode riset kepustakaan (library research). Dengan menggunakan metode ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelayanan public berbasis elektronik di Kota Padang belum efektif secara maksimal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan dari layanan tersebut yaitu faktor sumber daya dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, E-government, Kota Padang

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 diatur mengenai pelayanan publik. Undang-Undang tersebut memuat mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh negara

dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan penduduk dengan memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka melalui sistem pelayanan publik yang dapat membangun kepercayaan dari masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi harapan dan permintaan seluruh penduduk dan warga negaranya demi meningkatkan mutu layanan publik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini yang semakin pesat dari tahun ke tahun membawa perubahan yang luar biasa dalam segala bidang termasuk pemerintahan. Dimana pemerintah dituntut untuk meningkatkan standar pelayanan pada sektor publik, melakukan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik. Pelayanan publik elektronik atau digitalisasi pelayanan publik ini diharapkan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Sehingga masyarakatpun merasa puas akan pelayanan publik public berbabsis elektronik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia sendiri pemerintah sudah melakukan berbagai inovasi program pelayanan publik berbasis elektronik. Begitu juga Pemerintahan Daerah Kota Padang, sudah melaksanakan berbagai program pelayanan berbasis elektronik, guna mempermudah akses pelayanan, serta menjadikan pelayanan yang diberikan lebih efektif. Program yang telah dilaksanakan seperti penggunaan web padang.go.id dan program Si Rancak, serta e-KTP.

Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Padang, dan bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Padang ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Padang, dan (2) Menganalisis solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar pelayanan public berbasis elektronik di Kota Padang ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

1. KONSEP EFEKTIVITAS

Konsep efektivitas menitik beratkan pada suatu usaha besar yang dilakukan guna tercapainya goals yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Efektivitas dapat dicapai melalui upaya yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat terwujud secara optimal. **(Septiandika & Wahyuni, 2022)**. Katz dan Kahn yang dikutip dalam Richard M Steers (1985:54) mendefinisikan bahwa: efektivitas sebagai segala suatu usaha guna mencapai keuntungan maksimal bagi suatu organisasi dengan berbagai cara **(Lailatul Qodariah et al., 2020)**. Efektivitas dapat diartikan menjadi suatu konsep yang luas, meliputi berbagai faktor dari dalam serta luar suatu organisasi. Secara umum efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan tercapai. **(Jayusman & Widiyarta, 2018)**.

Efektivitas ialah konsep yang digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat dicapai dengan memfokuskan beberapa faktor seperti, factor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana namun juga tetap memperhatikan kendala dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi tersebut **(Hertati, 2021)**. Efektivitas merupakan tujuan yang diinginkan oleh badan pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ali et al., 2019). Sedangkan menurut Menurut Ludding et al (2021), faktor yang menghambat efektivitas program adalah kurangnya sinergi antar sektor dan kekurangan infrastruktur dalam memberikan layanan kepada pengguna **(Purba & Prathama, 2022)**.

2. PELAYANAN PUBLIK

konsep pelayanan publik memiliki cakupan yang sangatlah luas karena dikarenakan bukan hanya merujuk pada pelayananyang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga mejuruk pada pelayanan yang tidak dilakukan oleh pemerintah **(Jaya et al., 2021)** .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009, pemberian layanan publik merupakan pelayanan mendasar dalam implementasi tugas pemerintahan dan berfungsi penting dalam menilai prestasi pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa faktor, seperti tenaga kerja penyedia layanan, taktik, sistem pelayanan, dan pelanggan, yang memengaruhi kesuksesan dari

pemberian layanan publik. Pelayanan publik ialah Pelayanan masyarakat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan penduduk sesuai dengan peraturan hukum dalam penyediaan produk, layanan, dan/atau administrasi oleh penyelenggara pelayanan masyarakat. (Namora et al., 2023).

Ratminto (2006) mengemukakan pendapat bahwa: pelayanan publik atau layanan umum mencakup segala bentuk jasa, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara, baik itu pemerintahan pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu tempat, dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. (Yuliana et al., 2020).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien. Masyarakat berhak menerima pelayanan yang mudah dipahami, tepat waktu, akurat, aman, bertanggung jawab, fasilitas yang memadai, kemudahan, disiplin, sopan, ramah, serta nyaman dari pemerintah (Waruwu, 2016).

3. E-GOVERNMENT

Transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk mengubah cara analog menjadi digital, termasuk dalam organisasi sektor public (Harmitalia et al., 2022). Pelayanan public di Kota Padang juga mengalami transformasi digital, dan menerapkan e-government. Melalui e-government, akan tercipta koneksi antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga rakyat bisa memperoleh layanan yang optimal dan pemerintah sendiri dapat meningkatkan mutu pelayanan publik tersebut. (Farhani & Adnan, 2021).

E-Government sebagaimana didefinisikan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2006, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan guna meningkatnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. E-government didefinisikan secara berbeda oleh berbagai organisasi dan negara. Menurut Song & Guan (2015) pemerintah bisa meningkatkan dan mempercepat proses kerja dengan menerapkan e-government, yang merupakan bentuk modernisasi dalam penyelenggaraan layanan. E-

government dapat memperbaiki komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas kebijakan publik, dan menjalin hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat (**Ramdani, 2018**).

E-Government dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan secara global. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan e-government seperti tercapainya efektivitas dan efisiensi apabila pemerintah menerapkan teknologi sebagai alat bantu guna mempermudah penyelenggaraan pemerintahan (**Hanoselina et al., 2020**). Pemanfaatan pemerintahan elektronik dapat menghasilkan penghematan waktu, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas dalam mengelola layanan publik. Selain itu, dalam pemerintahan elektronik, waktu dan jarak bukanlah lagi menjadi kendala dalam menerima layanan publik. (**Jalma et al., 2019**).

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif (analisis). Penelitian kualitatif (qualitative research) Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak bisa dicapai melalui metode statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992:21) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan, tulisan, dan tindakan dari individu yang diamati. . (**Farida Nugraha, 2008**).

Metode analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lebih rinci karakteristik suatu usaha dalam menentukan frekuensi terjadinya suatu kejadian atau hubungan dengan faktor lain. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan teknik riset kepustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku, artikel, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa jurnal-jurnal dari peneliti lain yang relevan dan telah terindeks SINTA dan terkait fokus topik yang sejalan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Yaitu analisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik berbasis E-government di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PADANG

a. Penerapan Website padang.go.id

Kota Padang mulai menerapkan pemanfaatan teknologi situs web pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk implementasi e-government yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Situs ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang dapat diakses melalui alamat padang.go.id. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi dan kegiatan Pemerintah Kota Padang secara jelas dan transparan kepada seluruh penduduk setempat. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, padang.go.id telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Kota Padang. Situs ini menawarkan berbagai layanan, program, kegiatan, serta informasi terkait Kota Padang. (Elmitha Purnama Sari NPP., n.d.).

Peneliti terdahulu mengevaluasi efektifitas penggunaan situs web padang.go.id dalam memberikan layanan berupa informasi publik kepada masyarakat di Kota Padang, merujuk pada pandangan Delone & McLean (2003). Menurut pandangan tersebut, keefektifitasan penggunaan sistem informasi dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, dan kepuasan pengguna.

Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu mengemukakan kesimpulan bahwa pemanfaatan web padang.go.id untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik di Kota Padang belumlah terlaksanakan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator yang belum terpenuhi.

Seperti (1) kualitas keandalan sistem informasi masih kurang pada indikator tertentu karena seringkali informasi dipindahkan ke platform media sosial sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber informasi. (2) kualitas kelengkapan informasi juga belum efektif karena sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya fasilitas di Diskominfo. Serta (3) penggunaan website masih kurang karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan website tersebut sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya (**Elmitha Purnama Sari NPP., n.d.**).

b. Layanan Si Rancak oleh Disdukcapil Kota Padang

Si Rancak merupakan suatu platform yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Padang guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan secara online. Platform ini menyediakan layanan administrasi kependudukan yang terdiri dari 8 jenis pelayanan yang mudah didapatkan, yakni pengurusan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, layanan pindah datang, pengurusan identitas anak, kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk. Seluruh layanan tersebut dapat diakses secara online selama masih terhubung ke jaringan pada jam kerja yang telah ditentukan (**Namora et al., 2023**).

Hasil Penelitian dari peneliti terdahulu yaitu ketersediaan Si Rancak sebagai layanan digital dapat dianggap berhasil karena proses perubahan dari layanan manual ke online menunjukkan perubahan yang signifikan. Proses pelayanan publik yang didasarkan pada 8 prinsip dari Batho Pele. Sejak diluncurkannya program digital (Si Rancak) untuk penyampaian pelayanan publik, perubahan sudah mulai terlihat dan banyak orang yang sudah mulai menggunakan layanan berbasis elektronik ini. Mereka yang sudah menggunakannya merasa senang dengan efisiensi dan transparansi yang diberikan oleh program digital (Si Rancak) sejak awal peluncurannya.

c. E-KTP di Kota Padang

Program identitas penduduk elektronik (e-KTP) adalah program nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sektor yang memimpin pelaksanaan program ini di tingkat daerah dan berkoordinasi dengan sektor lain yang terkait. Pada tahun 2009, pemerintah melakukan proyek uji coba

penerapan e-KTP di enam kota di seluruh Indonesia untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya secara nasional. Salah satu kecamatan yang mengimplementasikan proyek uji coba program e-KTP adalah Kecamatan Padang Selatan (**Putera & Rika Valentina, 2011**).

Peneliti sebelumnya mengukur implementasi program e-KTP menggunakan teori kebijakan dari George C. Edward III, dimana implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa program e-KTP di belumlah berhasil, Adapun penyebab kegagalan dari program ini yaitu inefektifnya komunikasi para petugas, sumber daya yang masih belum mumpuni, rumit dan kakunya struktur birokrasi, dan adanya pertentangan dari pihak lain.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PADANG

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan publik berbasis elektronik belum dimanfaatkan secara efektif. Terdapat beberapa faktor yang membuat pelayanan ini tidak efektif, yaitu:

a. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang memenuhi syarat menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu meliputi sumber daya manusia, peralatan, dan finansial. Sumber daya berperan sebagai indikator utama dalam menjalankan sebuah program. Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara optimal.

Sumber daya yang dimaksud disini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan komitmen dalam mengelola pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik ini. Untuk itu diperlukannya sumber daya manusia yang mampu mencetuskan inovasi terhadap website ataupun program pelayanan public berbasis elektronik ini, yang mana akan dapat menarik perhatian lebih banyak masyarakat. Serta sumber daya peralatan yang dapat mendukung jalannya pelayanan public berbasis elektronik ini, dimana dapat meningkatkan

performa pemerintah dalam memberikan layanan public yang prima dan efisien serta efektif kepada masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Kesuksesan pelaksanaan program layanan publik berbasis elektronik sangat tergantung partisipasi yang aktif dari seluruh pihak terkait untuk menjalankannya, termasuk dari pihak pemerintah sebagai pelaksana, masyarakat, dan sektor swasta. Keinginan dan partisipasi yang kuat dapat menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Melalui keterlibatan aktif dari berbagai pihak, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diatasi karena setiap pelaksana program berusaha dan bertindak untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dengan baik sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efisien.

Hal ini dikarenakan masih banyak kalangan masyarakat yang kurang mengerti tentang penggunaan teknologi informasi, terutama mereka yang sudah berusia lanjut. Mereka seringkali mengeluh bahwa sulit untuk menggunakan sistem online. Minimnya partisipasi masyarakat juga dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program layanan publik berbasis elektronik ini sehingga banyak yang meminta untuk tetap menggunakan sistem manual. Untuk itu diperlukannya sosialisasi ke desa ataupun kepada masyarakat yang seperti ini, supaya mereka dapat juga merasakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Secara umum pelayanan public berbasis elektronik di Kota Padang belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi/menghambat layanan tersebut, yaitu (1) sumber daya, lebih tepatnya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang tersebut, yang mana mereka dapat mengelola layanan digital dengan maksimal dan mampu membuat inovasi yang mampu menarik partisipasi masyarakat. Dan (2) partisipasi dari masyarakat, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Kota Padang mengerti dan mampu dalam menggunakan layanan public digital, seperti masyarakat sudah tua. Untuk itu diperlukan lebih banyak sosialisasi terhadap program layanan digital ini, supaya masyarakat menjadi lebih familiar dan mengerti dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.

REFERENSI

- Ali, M., Awaluddin, M., & Salam, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>
- Elmitha Purnama Sari NPP. (n.d.). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN WEBSITE PADANG.GO.ID DALAM MEMENUHI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI MASYARAKAT DI KOTA PADANG*. 1–16.
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.300>
- Farida Nugraha. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Hanoselina, Y., Wahyuni, N., Tovalini, K., & Yoserizal. (2020). *The Improvement of Digital Service Capacity in Immigration Office Class I Tpi Padang*. 125(Icpapg 2019), 158–168. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.194>
- Harmitalia, M., Irawan, B., & Khaerani, T. R. (2022). 24) *Tpi Kota Samarinda*. 10(1), 16. <https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.3779>
- Hertati, D. (2021). The Effectiveness of The Social Security Provider (BPJS) Program in Health Service at Syarifah Ambami Rato Ebu Hospital, Bangkalan Regency. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 143–153.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Jaya, M., Rinaldi, H., & Heriyanto. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Rangka Optimalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8, 396–412.
- Jayusman, T. A. I., & Widiyarta, A. (2018). Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Sidoarjo. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1207>
- Lailatul Qodariah, A., Maulana, D., & Yulianti, R. (2020). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 154–161. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.24>

- Namora, M. R., Permana, I., Yusran, R., Fajri, H., Ilmu, D., Negara, A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Publik, P., & Sipil, P. (2023). *TRANSFORMASI PUBLIC SERVICE DELIVERY DI DINAS*. 07(01), 146–161.
- Purba, A. P. A., & Prathama, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Program Bunga Tanjung Di Rsud Tarakan Jakarta. *JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 98–108.
- Putera, R. E., & Rika Valentina, T. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Mimbar*, XXVII(2), 193–201. www.padang.go.id
- Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan. *Jurnal SAWALA*, 6(1), 31–48.
- Septiandika, V., & Wahyuni, R. U. (2022). Efektivitas Penerapan Portal Emas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Online di Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Waruwu, H. dan B. M. (2016). Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–51. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>